

Sumar

Evenimente 1

Totalurile expoziției-concurs de fotografii "Eu susțin Accesul Deschis"..... 1

Rezultatele concursurilor anunțate de către ABRM în cadrul proiectului Consolidarea capacității instituționale..... 1

Formare profesională.... 2

Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecă... 2

Instruirea persoanelor în etate la bibliotecă..... 2

Instruirea persoanelor nevăzătoare 2

Filiale..... 3

Atelier profesional dedicat Zilei Siguranței pe Internet..... 3

Colloquia Bibliothecariorum "In memoriam Faina Tlehuçi" . 3

Engleza pentru boboci – serviciu nou de bibliotecă... 4

Autografe pentru Biblioteca Publică Crihana Veche..... 4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"

Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 250 ex.
Coli tipar:0,47
Coli ed.:0,63

9 771857 487405

Evenimente

Totalurile expoziției-concurs de fotografii "Eu susțin Accesul Deschis"

La 5 noiembrie 2014, în cadrul Conferinței anuale ABRM cu genericul "Biblioteci puternice – comunități puternice" s-a desfășurat expoziția-concurs de fotografii "Eu susțin Accesul Deschis". Concursul a fost organizat de către Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secțiunea de profil "Evaluare" și Programul EIFL-OA Moldova.

Scopul concursului - sporirea competitivității și participării bibliotecilor din Republica Moldova la promovarea Accesului Deschis la informație. Concursul s-a desfășurat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea expoziției-concurs de fotografii "Eu susțin Accesul Deschis", în care au fost stabilite condițiile de organizare, desfășurare și totalizare a rezultatelor expoziției-concurs de fotografii.

Bibliotecile, care au participat în cadrul Campaniei Săptămânii Accesului Deschis - 2014 au prezentat la concurs o fotografie care reprezintă genericul anului "Generation Open". Fotografiele au fost expuse în spațiile, unde s-a desfășurat Conferința și în timpul pauzei de cafea, participanții la conferință au votat cea mai reușită fotografie. La expoziție concurs au participat 154 delegați la conferință. Conform regulamentului a fost stabilită comisia de numărare a voturilor, compusă din membrii secțiunii de profil "Evaluare": Margareta Cebotari, Valentina Plămădeală și Marina Cârnu. După numărul de abțibilduri acumulate au fost stabilite următoarele:

- locul I (52 voturi) – Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă";
- locul II (29 voturi) – Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat;
- locul III (25 voturi) – Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice.

Celelalte biblioteci participante la concurs au acumulat: Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică – 13 voturi;

Biblioteca Universității Tehnice – 13 voturi; Biblioteca Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți – 11 voturi și Biblioteca Academiei de Administrare Publică – 11 voturi. La sfârșitul lucrărilor Conferinței vor fi anunțați câștigătorii concursului.

Mulțumim tuturor participanților la acest concurs.

Ecaterina Scherlet,
Secțiunea "Evaluare", ABRM

Rezultatele concursurilor anunțate de către ABRM în cadrul proiectului "Consolidarea capacității instituționale"

În perioada decembrie, 2014 – ianuarie, 2015 ABRM a organizat câteva concursuri în cadrul proiectului *Consolidarea capacității instituționale* implementat de ABRM, cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca:

1. Recrutarea unei persoane pentru poziția de coordonator în cadrul proiectului Consolidarea capacității instituționale ABRM.

Dna Svetlana Croitoru a fost selectată pentru această poziție. Dnei are o experiență ireproșabilă în cadrul diverselor proiecte desfășurate la nivel național și internațional. Pe parcursul carierei sale, Dna Svetlana Croitoru a interacționat cu bibliotecari și bibli-

oteci în diverse arii – aplicarea tehnologiilor, instruirea bibliotecarilor etc. Dna Svetlana Croitoru a obținut studii în Biblioteconomie și Bibliografie, în cadrul USM.

2. Recrutarea a 20 de membri ai asociației pentru a participa în cadrul proiectului Consolidarea capacității instituționale ABRM.

Următoarele douăzeci candidaturi sunt promovate pentru a participa în cadrul proiectului: (1) Amorțitu Angela; (2) Burlacu Vlada; (3) Scherlet Ecaterina; (4) Corghenci Ludmila; (5) Furdui Maria; (6) Lisnic Svetlana; (7) Manciu Aliona; (8) Pintilei Elena; (9) Ponomariov Natalia; (10) Rusu Alexandru; (11) Vladăca Adrian; (12) Camenev Lolita; (13) Davădic Galina; (14) Maria Cudlenco. Adicional, la lista candidaților participanți au fost propuse de a participa următoarele persoane, membre ale Consiliului de Administrație al ABRM și membre ale echipei de proiect: (15) Nelly Țurcan, (16) Viorea Lupu, (17) Tatiana Ambroci, (18) Arion Liubovi, inclusiv vor participa: (19) Natalia Cheradi, (20) Tatiana Coșeri. Astfel ca finaliști sunt reprezentați din bibliotecii publice, bibliotecă națională, bibliotecii școlare, bibliotecii de colegiu, bibliotecii universitare, inclusiv USM la fel din geografic participanții sunt din Zona Nord, Zona Centru și Zona Sud, inclusiv membri ai Consiliului de Administrație al ABRM.

3. Selectarea unei organizații naționale care să evalueze capacitatea instituțională, elaboreze setul de politici și proceduri instituționale și să instruiască un grup de membri ai ABRM.

În baza evaluării ofertelor comisia de evaluarea propune de a selecta oferta propusă de OCT Caraseni ca fiind o companie specializată în evaluarea capacității instituționale, având ca argument o abordare structurată a companiei față de sarcină, ce a inclus descrierea metodologiei; capacitatea complexă organizațională; echipa profesionistă și pregătită pentru implementarea proiectului și costuri rezonabile pentru evaluarea capacității instituționale, inclusiv și a subiectelor potențiale pentru instruirea grupului țintă a proiectului.

4. Selectarea unei companii în vederea procurării programului 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova - Modulul ONG.

În baza evaluării ofertelor comisia de evaluarea propune de a selecta oferta 1C Abandant Program SRL. Argumentul în favoarea acestei companii este că aceasta a prezentat cea mai potrivită ofertă ca preț și calitate, iar livrarea programului presupune instruirea personalului în vederea utilizării. ABRM consideră oportun de a investi în procurarea acestui soft din bugetul propriu al ABRM, deoarece prețul pentru acest soft pe piață a crescut. Astfel se va reuși procurarea produsului 1C integral, inclusiv și Modulul ONG.

Secretariat

Formare profesională

Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecii

"Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecii" a fost aprobat prin ordinul Ministerului Culturii Nr 17 din 05.02.2015, fiind coordonat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Finanțelor.

Regulamentul este postat pe site-ul Ministerului Culturii la adresa <http://mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf>, și urmează să fie publicat în "Monitorul oficial". Comisia CBN "Formare profesională continuă" este responsabil de traducerea acestui document și în limba rusă.

În anul 2015 atestarea personalului de specialitate din bibliotecii va avea loc conform Regulamentului în noua redacție. Astfel că, bibliotecarii care au obținut sau confirmat categoria de calificare în 2011 vor mai avea la dispoziție un an. Practic, în acest an comisiile de atestare vor avea doar cazuri de solicitare a categoriei 2 și, poate, cazuri de atestare înainte de termen conform prevederilor din Regulament.

Instruirea persoanelor în etate la bibliotecă

Membrii comunității bălțene au beneficiat de instruire în utilizarea componentei IT. Timp de 10 zile, zece persoane cu vârsta minimă de 65 ani din cadrul Clubului "Veteranul", au participat la cursurile organizate de Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu" Bălți.

În timpul sesiunilor de instruire, participanții au învățat cum să utilizeze calculatorul, cum să lucreze în programul Word și cum să expedieze un email din poșta electronică. La solicitarea participanților, formatorii bibliotecii au organizat instruire și anume cum să-și creeze cont pe rețelele sociale ca Odnoklassniki și Facebook. Ulterior, cum se navighează pe aceste pagini.

"Fiecare participant a solicitat să participe la aceste instruirii din diferite motive: Moscalu Zoia a primit de la copii o tabletă pe care o privea ca pe un obiect neidentificat. Șerșniova Liubovi a venit la instruire pe laptop-ul personal, cunoștea doar să comunice prin Skype. Piscorscaia Elena în prima zi de instruire ne-a spus că dorește să învețe ceea ce scrie "aici" – era un fragment dintr-un ziar vechi unde se vorbea despre niște cursuri de instruire la calculator și era indicat un program pentru începători. Utilizatorii sunt foarte activi și dornici de a reveni mereu la bibliotecă, chiar și pentru cele mai neînsemnate consultații", spun bibliotecarii.

Membrii Clubului "Veteranul" sunt recunoscători formatorilor bibliotecarii pentru efortul și munca depusă și pentru cunoștințele acumulate datorită bibliotecii. Aceste sesiuni s-au încununat cu un articol scris la dorința participanților. Articolul a fost publicat în ziarul local "Cerere și ofertă".

Ludmila Ous,

Director Biblioteca Municipală "E. Coșeriu" Bălți

Instruirea persoanelor nevăzătoare

Biblioteca Publică din Călărași ajută persoanele cu deficiențe vizuale să învețe calculatorul. Timp de două săptămâni, doisprezece persoane cu deficiențe de vedere au participat la un curs de alfabetizare IT organizat la Biblioteca Publică Raională "Grigore Vieru" din raionul Călărași, în parteneriat cu Asociația Obștească "Societatea Orbilor din Moldova".

Pe parcursul instruirilor, participanții au învățat să găsească literele pe tastatură și ulterior să navigheze pe internet, grație unui soft special instalat la calculatoarele de la bibliotecă de către trainerul Asociației Obștești "Societatea Orbilor din Moldova", dl Gheorghe Staver.

Cursul dat se înscrie în seria de servicii noi inițiate de bibliotecă odată cu modernizarea activității acesteia, dotarea cu echipament și calculatoare conectate la internet prin Wi-Fi.

La fel, Biblioteca raională va beneficia și de un nou lot de carte, reviste și ziare cu alfabet Braille, audio, digital ș.a. pentru persoane cu dizabilități vizuale din partea Centrului Național de Informare și Reabilitare al Asociației Obștești "SOM". Acest fapt

va facilita procesul de instruire a participanților și le va oferi posibilitatea de a utiliza resursele bibliotecii conform necesităților informaționale.

Pentru detalii despre aceste instruirii vă invităm să contactați directorul bibliotecii, dna Galina Agafița, la adresa de email: g_agafita@yahoo.com.

Galina Agafița

Filiale

Atelier profesional dedicat Zilei Siguranței pe Internet

Secțiunea ABRM "Bibliotecă școlară" și Comisia ABRM "Cultura informației", în colaborare cu DGETS Chișinău și BNC "Ion Creangă", au organizat, pe 3 februarie 2015, **Atelierul profesional "Bibliotecile și securitatea pe Internet"**, dedicat Zilei Siguranței pe Internet, care se va marca în acest an

pe 10 februarie.

Atelierul a întrunit 35 de participanți din bibliotecile școlare și bibliotecile publice și a avut ca scop informarea și instruirea bibliotecarilor în vederea organizării unor activități dedicate siguranței pe internet. Activitatea a fost moderată de *Liubov Arion*, specialist principal DGETS, președinta Secțiunii ABRM "Bibliotecă școlară".

Președinta Comisiei "Cultura informației" *Lilia Tcaci* a prezentat o informație despre semnificația Zilei Siguranței pe Internet (Safer Internet Day) și recomandări privind modalitățile de promovare a valorilor SID și aspectele principale care trebuie abordate în activitățile organizate cu prilejul SID-2015; de asemenea, a făcut o retrospectivă a evenimentelor organizate în cadrul Campaniei "Împreună facem Internetul mai bun - 2014". *Lolita Caneev*, șef serviciu la BNC "Ion Creangă", membru al Comisiei "Cultura informației", a venit cu recomandări practice privind abordarea subiectului respectiv în cadrul orelor de cultura informației și altor activități pentru diferite categorii de utilizatori, în dependență de specificul intereselor și activității lor în mediul online. *Eugenia Guleac*, bibliotecar la Gimnaziul nr. 45 din comuna Ciorăscu, a împărtășit din propria experiență de activitate, referindu-se în mod special la desfășurarea Săptămânii Siguranței pe Internet în școală. Atelierul a mai inclus o activitate practică și prezentarea unor publicații, ghiduri, site-uri care pot fi utile bibliotecarilor în organizarea activităților dedicate securității online.

Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day) este un eveniment de nivel internațional, care se desfășoară anual, de obicei în a doua zi de marți a lunii februarie, și are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur și mai responsabil a tehnologiilor informaționale și a dispozitivelor mobile cu acces la Internet, în special de către copii și tineri, precum și educarea lor în vederea conștientizării și diminuării pericolelor potențiale pe care le implică navigarea pe Internet. În cadrul

evenimentelor și acțiunilor care se organizează la nivel internațional și național (în peste 100 de țări ale lumii), instituțiile educaționale și informaționale, organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale, reprezentanții industriei TIC, membrii comunității online (copii, tineri, adulți) sunt chemați să se implice pentru a contribui la securizarea spațiului virtual.

Ziua Siguranței pe Internet, ediția a XII-a, va fi marcată în întreaga lume marți, **10 februarie 2015**. Genericul SID-2015 - **"Împreună facem Internetul mai bun!"** - scoate în evidență responsabilitatea membrilor comunității (copii și tineri, părinți, profesori și educatori, creatori de conținuturi, decidenți sau formatori de opinie) pentru a face Internetul mai sigur, mai bun și mai prietenos. Accentul va fi pus nu doar pe pericolele cu care ne putem confrunta în mediul online, dar mai ales pe beneficiile pe care ni le oferă Internetul, pe promovarea conținuturilor și comportamentelor pozitive și pe modalitățile de diminuare a aspectelor negative. Informații și materiale promoționale ale SID-2015 pot fi accesate pe pagina

www.saferinternetday.org/web/guest/sid-2015.

Colloquia Bibliothecariorum "In memoriam Faina Tlehuçi"

Pe 20 februarie 2015, Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți a organizat cea de-a 3-a ediție a Colloquia Bibliothecariorum *IN MEMORIAM FAINA TLEHUÇI* la care au participat bibliotecarii universitari bălțeni și colegii din instituțiile similare din Chișinău.

În cuvântul de deschidere, Elena Harconița, Directorul Bibliotecii Științifice USARB, a relatat despre semnificația deosebită a evenimentului, Doamna Faina Tlehuçi, consacrand 40 de ani operei sale de o viață - Bibliotecii Institutului Pedagogic, apoi a Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți.

În cadrul Ședinței în plen *DESPRE NOBLEȚEA ȘI DĂRUIREA PROFESIONALĂ A DOAMNEI FAINA TLEHUÇI Amintiri, reflecții, aprecieri, impact* inginerul Radu Moțoc, membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociației Pro Basarabia și Bucovina, Filiala "Costache Negri" din Galați a fost, ca de obicei, prezent cu un omagiu respectuos, intitulat simbolic "Doamna": "Această manifestare de re-memorare este o consecință firească a respectului și dragostei pe care colaboratorii din cadrul Bibliotecii o au față de remarcabila profesionistă care a pus bazele acestei biblioteci de la proiectare - la un stadiu de primă mărime pentru bibliotecile din republică și din Europa Centrală".

În secțiunea *Colecțiile Bibliotecii - grija și mândria unui ade-vărat bibliotecar* au fost prezentate nouă studii realizate de bibliotecarii bălțeni și Cătălina Gârlea de la Departamentul Informațional Bibliotecaeconomic ULIM, intitulat *Parteneriat educațional: aspecte internaționale și instituționale: cazul DIB ULIM*. Tematica abordată a fost pe cât de diversă atât de interesantă.

Elena Harconița a vorbit despre abordarea sistemică a colecțiilor BȘ USARB (anii 2001-2014); Angela Hăbășescu și Olga Dascal au descris parteneriatul educațional: aspecte internaționale și instituționale; Ana Nagherneac, Elena Scurtu și Maria Fotescu au susținut proiectul Bibliografiei etnografice - forme noi și tradiționale de prezentare; Elena Cristian a trecut în revistă unele lucrări reprezentative ale tiparului din sec. XVIII-lea în colecția BȘ USARB; Elena Țurcan a evidențiat etapele evoluției CZU - un limbaj de indexare întotdeauna actual; Marina Șulman a propus o retrospectivă a colecției de carte rară în limba rusă; Lilia Melnic și Lilia Ababi au adus în fața publicului numele lexicografilor de talie mondială în colecția Bibliotecii Științifice USARB,

iar Varvara Ganea a propus un studiu detaliat asupra Anatomiei Cărții.

La cea de-a II-a secțiune *Bibliotecile viitorului: posibilități infinite* s-au produs Valentina Topalo, care a vorbit despre utilizarea e-revistelor științifice din bazele de date abonate de Biblioteca Științifică USARB; Mihaela Staver cu Arhiva electronică instituțională ORA-USARB - un instrument necesar pentru instruirea la distanță. Valentina Vacarciuc și Aliona Purici au prezentat un studiu privind calitatea serviciilor în sălile de lectură; Ala Lîsîi a analizat impactul expozițiilor virtuale asupra comunității universitare bălțene iar Taisia Aculova a făcut un studiu comparativ al principiilor de construire a Vedetelor de subiect, nume geografice de Biblioteca Congresului SUA și Biblioteca Națională a Franței. În continuare Elena Stratan, șef serviciu Cercetare. Asistență de specialitate a prezentat volumele, ed. I și II a Materialelor Colloquia Bibliothecariorum, editate de Biblioteca Științifică USARB (col. de red. E. Harconița, L. Mihaluța, E. Stratan, S. Ciobanu, V. Topalo, S. Șișcanu) ambele fiind expuse pe site-ul Bibliotecii. Lucrările au fost premiate în cadrul Concursului Național *Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării, Secțiunea Biblioteconomie*.

Biblioteca aduce mulțumiri Victoriei Toma, director al Bibliotecii Universității de Stat de Educație Fizică și Sport pentru importante donații de carte oferite.

În final, participanții au discutat, au făcut un schimb de idei și experiențe, dialogul fiind util, iar discursurile motivaționale. Menționăm importanța acestui eveniment profesional și atmosferă deosebită creată de bibliotecarii consacrați științei biblioteconomice, care vin să amplifice recunoașterea valorii profesionale a bibliotecarului, precum și creșterea vizibilității bibliotecilor în societatea contemporană.

Engleza pentru bobocel – serviciu nou de bibliotecă

Biblioteca Publică Raională Căușeni a lansat un nou serviciu de bibliotecă - "Engleza pentru bobocel". Acest curs este destinat elevilor de vârstă preșcolară și celor din clasele I-a și a II-a. Copiii, dornici de a studia limba engleză, au fost cei care au motivat bibliotecarii în dezvoltarea acestui serviciu. Ulterior, bibliotecarii și-au propus să inițieze activități care ar transforma instituția într-o bibliotecă modernă, cu bibliotecari activi, inovativi și care să răspundă necesităților comunității. În parteneriat cu voluntarii, studenții din SUA și elevii din liceele orașului care posedă abilități de cunoaștere a limbii engleze, biblioteca livrează acest curs o dată pe săptămână în decurs de 4 luni. Fiecare sesiune este fundamentată pe activități cognitive, interactive și interesante pentru utilizatori. Participanții vizionează filme desen animat online "Micky Mouse" cu subtitrare, astfel învață culorile, numerele, legumele și fructele; practică jocuri de cuvinte cu ajutorul programei de studiere online a limbii engleze - www.duolingo.com, unde învață cuvinte și expresii; navighează pe internet în căutarea cuvintelor etc. Copiii știu de acum să numere până la 10 în limba engleză și cunosc alfabetul englez.

Utilizatorii își exprimă marea dorință de a frecventa acest curs fiindcă își doresc să plece în America, spun bibliotecarii. Urmează ca BPR Căușeni să extindă numărul de beneficiari din raion în studierea limbii engleze și să implementeze serviciul nou

de bibliotecă, cu ajutorul echipei de organizare, și la Bibliotecile Publice din localitățile Căinari, Zaim și Feșteștița.

Despre acest serviciu nou de bibliotecă s-a scris și în presa națională, informația o vedeți la acest link: <http://goo.gl/CFSOBH>.

Pentru detalii despre acest curs de limbă engleză vă invităm să contactați directorul bibliotecii, dna Liuba Osipov, la adresa de email: liuba.osipov@mail.ru.

Autografe pentru Biblioteca Publică Crihana Veche

Biblioteca Publică Crihana Veche, raionul Cahul, a elaborat o carte cu titlul "Autografe pentru Biblioteca Publică Crihana Veche". Cartea datează din anul 1999 și este destinată tuturor vizitatorilor bibliotecii. Albumul cuprinde impresii scrise de primarul localității, acesta fiind primul care a dat start gândurilor bune despre bibliotecă. De asemenea, în album se regăsesc cei mai activi utilizatori ai instituției, reprezentanți ai Ambasadei SUA, reprezentanți ai Fundației SOROS, vizitatori străini din Italia etc. Completarea acestui album cu impresii continuă și azi. Dna bibliotecară, Maria Cudlenco, a preconizat promovarea acestuia pe parcursul anului 2015. Vizibilitatea comunității, nivelul de comunicare și interacțiune depind din ce în ce mai mult de faptul că membrii comunității sunt conectați la activitățile organizate de bibliotecă.

Maria Cudlenco
director, Biblioteca Publică Crihana Veche

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!